

Азиза Марксовна Аминова,

Навоийский государственный педагогический институт

кандидат исторических наук, доцент

G-mail: azizamarksovna1972@gmail.com

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАВОЙСКОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ. В статье на основе источниковых материалов освещены научные и академические связи российских научных, исследовательских институтов с Навоийским горно-металлургическим комбинатом, внедрение совместных разработок и инновационных проектов в горнодобывающую промышленность региона.

Ключевые слова: Наука, инновации, горная промышленность, математическая модель, автоматизированная система, оперативный контроль.

Мир, в котором мы живем, к концу XX столетия вступил в полосу глубоких перемен. Эти перемены, так или иначе, затрагивают самые разные сферы существования человека и всего человечества. Образование новых независимых республик дал мощный толчок для становления новой политической и экономической парадигмы во всем постсоветском пространстве, в том числе и в Узбекистане. Курс социально-экономических политических, образовательных реформ, проводимый в Узбекистане, был направлен, прежде всего, на создание достойных условий жизни для её народа, конкретно для каждого человека, с вовлечением их в процесс политического, социально-экономического и духовного развития.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Узбекистан с первых дней независимости стремится к установлению равноправных партнерских отношений со странами Запада и Востока, основой которого является открытость республики для взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. Российская Федерация в годы независимого развития Узбекистана стала ведущим инвестиционным партнёром в таких сферах как промышленность, медицина, образование, наука. В период с 1991 по 1995 годы заключённых 80 процентов договоров 45 процентов приходилось на Российскую Федерацию [1.С.6.].

Стратегически важное сырьё – уран и золото которыми Узбекистан вышел на мировой рынок добываются в Навоийской области. В октябре 1991 года был создан государственный концерн «Кызылкумредметзолото», получивший статус республиканской независимой хозяйственной единицы, в состав которого вошли, расположенные на территории Узбекистан строительные, наладочные, монтажные, проектные и научно-исследовательские организации бывшего Министерства среднего машиностроения СССР вместе с Навоийским горно-металлургическим комбинатом(НГМК) [2]. Потребность в опытных специалистах и рабочих высокой квалификации определило стратегию и тактику НГМК по кадрам. Постановлением Кабинета Министров №594 от 10 декабря 1994 года «О мерах по обеспечению предприятий концерна «Кызылкумредметзолото» и Алмалыкского горно-металлургического комбината специалистами и рабочими высокой квалификации» была составлена программа по привлечению высококвалифицированных кадров в горнодобывающую промышленность республики, разработан механизм непрерывной подготовки и переподготовки, повышения квалификации кадров с целью полного обеспечения потребности в специалистах. Комбинатом были заключены долгосрочные договора с Московской геологоразведочной академией, Томским и Новочеркасским государственными университетами. Для получения соответствующего образования 803 студента по 140 специальностям

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

были направлены 44 высших учебных заведениях СНГ [3]. Наряду с расширением горнодобывающих работ и производств по переработке золотых, урановых, серебряных пород, комбинат наращивает производства бентонитовых глин, мрамора, гранита, известняка, фосфорита. В 1997 году комбинат приступил к разработке открытым горным способом участка Ташкура, а также к строительству первой очереди Кызылкумского фосфоритного комплекса (КФК) для производства необогащенной фосфоритной муки, проектной производительностью 300 тысяч тонн в год. А через год фосфоритная мука была поставлена на ОАО «Кокандский суперфосфатный завод» для производства простого аммонизированного суперфосфата. К участию в выполнении научно-исследовательских работ комбинатом были привлечены ряд специализированных организаций из Москвы – Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья (ГИГХС), Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофуглицидам имени профессора Я.В.Самойлова (НИУИФ), занимающееся исследованиями в области минеральных удобрений, неорганических кислот, технических солей, переработки фосфатного сырья, институт по проектированию заводов основной химической промышленности (ГИПРОХИМ). Из города Менделеева НПП ООО «Доза», действующая в области разработки приборов и систем радиационной безопасности. На радиологических особенностях фосфоритной руды был основан принцип действия установки «Гамма-сенсор», разработанный совместно с НПП «Доза» для оперативного контроля и управления процессом селективной обработки фосфопластов [4].

В 1999 году комбинат совместно с закрытым акционерным обществом ЗАО «ИНТЕГРА» для оптимизации развития горнодобывающих предприятий в практике проектирования, планирования и эксплуатации золоторудных месторождений приступает к разработке компьютерных технологий построения математической модели месторождения, оптимальной формы карьера в

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

обработанном виде, календарного графика развития горных работ, автоматизированных систем управления качеством добываемого сырья и рудопотоком, а также программно-управляемого комплекса предварительного обогащения руд сортировкой. Учитывая, что общий объём сравниваемых запасов на участках месторождения Мурунтау превосходит 400 тонн золота, при использовании математической модели доля подсчёта запасов золота на месторождении Мурунтау позволило в 2-2,5 раза снизить системную погрешность, имеющую в генподсчёте запасов 1985 года. В результате была получена более надёжная оценка сырьевой базы месторождения, которая использовалась при проектировании IV очереди карьера Мурунтау [5].

Навоийским ГМК совместно со Всероссийским Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации была разработана единственная в странах СНГ и в мире технология экспрессивного определения золота в пробах горных работ и руд золотых месторождений гамма-активационным методом с применением высокоточных линейных ускорителей электронов [6].

Интенсивные работы по освоению месторождений золота были продолжены с российским ООО «ЗУМК-Инжиниринг» и казахским ТОО «Алтынказган» на базе месторождений Зармитан, Гужумсай, Промежуточное. В 2011 году по республике было открыто до 63 месторождений золота. Навоийский горно-металлургический комбинат и акционерное общество «Алмалык» стали основными производителями золота в Узбекистане.

С принятием в 2017 году Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в соответствии с комплексом мероприятий по дальнейшему развитию науки в производственной сфере были обозначены и меры по развитию инновационной инфраструктуры научно-исследовательских учреждений, организации их в перспективных сферах.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Постановлением Президента № 3059 с целью совершенствования деятельности Академии наук, повышения качества разработки, внедрения и практического применения инновационных проектов был создан Навоийский отдел Академии наук Республики Узбекистан при НГМК. При Навоийском филиале была начата исследовательская деятельность по таким направлениям как «Минеральные и техногенные полезные ископаемые», «Машиностроение, КИПиА», «Химическая технология, нанотехнологии и сельское хозяйство», «Геология, добыча, переработка драгоценных металлов, цветных металлов и урана», «Возобновляемые источники энергии, энергосбережение и экология.

В корне были пересмотрены возможности горнодобывающей промышленности области, продолжается реализация 52 проектов на сумму 628 миллиона долларов США. Благодаря новейшим технологиям, впервые на заводе №7 стали получать продукцию из переработанной руды [7]. Были внедрены новые установки, запущены мельничные блоки, высокотехнологические комплексы и в результате по итогам года добыча металла в Узбекистане составила 89,9 тонн. В период в 2017-2019 годы по республике были введены в строй 8 объектов стоимостью 1,2 млрд. долл. США, объем добычи золота выросла на 2,5 процента, серебра – на 37 процентов [8].

По данным всемирного совета по золоту, месторождение Мурунтау в пустыне Кызылкум является крупнейшим в мире открытым золотым рудником где добывается около 80 процентов золота Узбекистана с годовой добычей около 66 тонн руды и занимает второе место в мире [9]. В ходе оценки реальных доходов и возможностей комбината в феврале 2020 года правительством страны были разработаны планы модернизации по увеличению добычи драгоценного металла до 94 тонн к 2026 году. В марте 2021 года было принято Постановлением Кабинета Министров за № 170 «Об организации деятельности государственного предприятия «Навоийуран», АО «Навоийский горно-металлургический комбинат», и государственного учреждения «Фонд

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Навоийского горно-металлургического комбината». В 2021 году было введено 10 объектов и освоено 1,7 млрд. долл.США, позволившая увеличить производство золота - на 10 процентов, серебра – на 45 процентов [10]. Если в 2020 году республика экспортировало золота от всего экспорта в 38,3 процентов или на 5,8 миллиарда долларов, то в 2021 экспорт драгоценного металла составил 2,36 миллиарда долларов или 57 процентов от всего экспорта. Доля горно-металлургического комплекса в валовом национальном продукте республики составила около 26 процентов [11].

Таким образом, экономические возможности горнодобывающей промышленности региона, обладающий значительным неиспользованным производственным потенциалом, ориентированным на переработку местного сырья, а также ускоренное создание новых конкурентоспособных производств на базе новых прогрессивных технологий открывает новые возможности для долгосрочных партнёрских отношений между Узбекистаном и Россией.

Литература:

1. Узбекистан. Оценка уровня жизни населения. Экономическая и социальная политика, направленная на повышение уровня жизни населения.// Отчет Всемирного банка № 25923 Сектор развития человеческого потенциала Регион Европа и Центральная Азия, 2003. – С.6.
2. Национальный архив Узбекистана (НАУ РУз.) ф - м - 20, оп. 1, ед. хр. 62, л.3.
3. НАУ РУз. ф - м - 20, оп. 1, ед. хр. 62, л.8.
4. НАУ РУз. ф - м 20, оп. 16, ед. 62, л. 44.
5. НАУ РУз. ф - м 20, оп. 16, ед. 62, л. 13-14.
6. НАУ РУз. ф - м - 20, оп. 1, ед. хр. 62, л.16.
7. Санакулов К.Флагман промышленности Узбекистана// Экономический вестник Узбекистана 1/2021. – С. 62-66.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

8. Навоийский ГКМ намерен довести объем производства золота до 94 тонн // <https://regnum.ru/news/economy/2868944.html>

9. Conto N. Uzbekistan's Muruntau recognized as one of the largest gold mines in the world, May 18, 2022 // <https://elements.visualcapitalist.com/largest-gold-mines-by-production/>

10. Санакулов К. Флагман промышленности Узбекистана // Экономический вестник Узбекистана 1/2021. – С. 62-66.

11. Санакулов К, Санакулов У. Принципиальные подходы к экологическим вопросам горно-металлургической отрасли // Горный вестник Узбекистана № 1 (88) 2022. - С. 107.

WORDLY
KNOWLEDGE